

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Назаров Шавкат Назарович ЖАМОАТЧИЛИК МУҲОКАМАСИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА НОРМАТИВ- ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР СИФАТИНИ ОШИРИШДАГИ РОЛИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Mahmarahimov Ixtiyor Baxtiyorovich TENDER SAVDOLARIDA RAQOBATGA ZID XATTI-HARAKATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA BELGILARI.....	14
3. Mamatmurodov Farrux Farxod ugli DEFINITIONS AND THEIR THEORETICAL ANALYSIS APPLIED TO ISLAMIC SECURITIES SUKUK.....	21
4. Normatov Ermamat Toyir o'g'li SHAHARLARDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	27
5. Мирзаева Лола Наимовна ХОДИМЛАРНИ АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ ТИЗИМИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАР.....	36
6. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ.....	43
7. Choriev Anvar Qo'ziyevich ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ.....	50
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЖИНОИЙ РАВИШДА ҲОМИЛА ТУШИРИШ (АБОРТ) ЖИНОЯТИ УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ....	60
9. Нурматов Равшан Бегмаматович ПРОБАЦИЯНИНГ МАҚСАДИ ВА МОҲИЯТИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	70
10. Маматкулова Хосият Ураловна СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ.....	79
11. Adilxo'jayeva Surayyo Maxkamovna O'ZBEKISTONDA SUN'YIY INELLEKT TIZIMINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MASALALARI.....	88
12. Abdurasulova Kumrinisa Raimkulovna ZO'RLIK VIKTIMIZATSIYASINING TARIXIY JIHATLARI VA VIKTIMOLOGIYAGA OID ATAMALAR HAQIDA.....	95

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Мирзаева Лола Наимовна,
 Тошкент давлат юридик университетининг
 “Суд ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва
 адвокатура кафедраси ўқитувчи ёрдамчиси
 E-mail: lolamirzayeva1989@gmail.com

ХОДИМЛАРНИ АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ ТИЗИМИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАР

For citation: Mirzaeva Lola Naimovna. LEGAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL ISSUES OF THE EMPLOYEE ATTESTATION SYSTEM. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16782106>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада ходимларни аттестациядан ўтказиш тизимининг ҳуқуқий асослари, уларнинг ривожланиш босқичлари ва амалиётдаги долзарб муаммолар таҳлил қилинади. Ходимларнинг касбий малакасини баҳолашда аттестациянинг роли, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг самарадорлиги ва уларни амалиётга татбиқ этишдаги камчиликлар ёритилган. Шунингдек, муаллиф томонидан ходимларни аттестациядан ўтказиш жараёнида йўл қўйиладиган камчиликларни аниқлаб ушбу камчиликларни юзага келишига сабаб бўлаётган омилларни бартараф этиш бўйича қонунчиликни такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар берилган. Мақола илмий-тадқиқотчи, ҳуқуқшунос ва кадрлар бўлими ходимлари учун фойдалидир.

Калит сўзлар: Аттестация, ходимлар баҳолаш тизими, ҳуқуқий асослар, норматив ҳужжатлар, кадрлар сиёсати, касбий малака, меҳнат муносабатлари, тизимли муаммолар, таклиф ва тавсиялар.

Мирзаева Лола Наимовна,
 Преподаватель кафедры «Суд, правоохранительные органы и адвокатура»
 Ташкентского государственного юридического университета
 E-mail: lolamirzayeva1989@gmail.com

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются правовые основы системы аттестации сотрудников, этапы её развития и актуальные проблемы на практике. Рассматривается роль аттестации в оценке

профессиональной квалификации работников, эффективность нормативно-правовых актов и недостатки их применения на практике. Также автор выявляет ошибки, возникающие в процессе аттестации, и предлагает рекомендации по совершенствованию законодательства с целью устранения причин, вызывающих данные проблемы. Статья будет полезна для научных исследователей, юристов и специалистов кадровых служб.

Ключевые слова: Аттестация, система оценки сотрудников, правовые основы, нормативные документы, кадровая политика, профессиональная квалификация, трудовые отношения, системные проблемы, предложения и рекомендации.

Mirzaeva Lola Naimovna,
Lecturer of the Department of "Court, Law
Enforcement Agencies and Advocacy"
of Tashkent State University of Law
E-mail: lolamirzayeva1989@gmail.com

LEGAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL ISSUES OF THE EMPLOYEE ATTESTATION SYSTEM

ANNOTATION

This article analyzes the legal foundations of the employee attestation system, its developmental stages, and pressing practical issues. It highlights the role of attestation in assessing employees' professional qualifications, the effectiveness of normative legal documents, and shortcomings in their implementation. The author also identifies shortcomings arising during the attestation process and offers proposals and recommendations for improving legislation to address the underlying causes of these issues. The article is useful for researchers, legal professionals, and HR specialists.

Keywords: Attestation, employee evaluation system, legal foundations, normative documents, personnel policy, professional qualifications, labor relations, systemic problems, proposals and recommendations.

Ташкилотнинг самарали фаолияти ва бозорда рақобатдош бўлиши, аввало, унинг ходимлари касбий салоҳияти, амалий кўникма ва меҳнат унумдорлигига бевосита боғлиқдир. Шу сабабли, иш берувчи мутахассисларнинг малака даражасини мунтазам баҳолаб боришга эҳтиёж сезади ва бу жараёнга алоҳида эътибор қаратади.

Ходимнинг касбий малакаси ва иш унумдорлигини баҳолашнинг ҳуқуқий механизми сифатида аттестация алоҳида муҳим аҳамиятга эга. Аттестация жараёнида ходим ўз лавозимида бажараётган меҳнат вазифаларига қанчалик мувофиқ экани аниқланади. Бугунги кунда давлат органлари, хўжалик бошқаруви органлари, давлат корхоналари, муассасалари ва ташкилотларида ходимларини аттестациядан ўтказиш амалиёти кенг қўлланилади. Ушбу жараён айрим ходимларга нисбатан алоҳида қонунчилик ва меъёрий ҳужжатлар асосида ташкил этилади. Амалиётда эса деярли ҳар бир давлат органлари ва ташкилотлари аттестация тартибини ўзи қабул қилган буйруқлар, низомлар, йўриқномалар ва бошқа ички ҳужжатлар орқали мустақил равишда белгилайди.

Меҳнат қонунчилигида аттестация жараёни билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатлар, хусусан, уни ташкил этиш ва ўтказиш масалаларида иш берувчига муайян ҳуқуқий ваколатлар берилган. Қонун чиқарувчи иш берувчига аттестацияга оид қоидаларни мустақил равишда ички локал ҳужжатлар орқали белгилаш имконини берган. Бу эса ҳар бир ташкилотда аттестацияни ўтказиш тартиби, муддатлари, баҳолаш мезонлари ва усулларини қонун талабларига мувофиқ ҳолда ишлаб чиқишни тақозо этади.

Олим И. Горбунова нуқтаи назарига кўра, меҳнат қонунчилигида айрим ҳолатларда ходимларни мажбурий аттестациядан ўтказиш назарда тутилган бўлса-да, раҳбарият ташаббуси билан бошқа турдаги аттестация турларини ташкил этиш тақиқланмаган. Бироқ, бундай вазиятларда ходимларда аттестация жараёнининг қонунийлиги юзасидан саволлар туғилиши мумкин. Шу боис, ички локал ҳужжатлар орқали ушбу жараённинг ҳуқуқий

асослари, тартиб-таомиллари аниқ белгилаб қўйилиши ва ушбу ҳужжатлар билан барча ходимлар таништирилиши лозим[1].

Шунингдек, А.А. Геурков таъкидлашича, ходимларни аттестациядан ўтказиш ташкилотнинг барча бўлинмаларида амалга оширилиши мумкин бўлиб, бунда раҳбар томонидан махсус ички меъёрий ҳужжатлар — яъни аттестация тўғрисидаги низом орқали аттестациядан ўтказиладиган лавозимлар рўйхати, аттестация муддатлари ҳамда уни амалга ошириш тартиби аниқ ва очиқ белгилаб қўйилиши зарур[2].

А. Авдеенко эса ушбу масалага ҳуқуқий ёндашиб, қўйидагича фикр билдиради: агар аттестация амалдаги қонунчиликда мажбурий ҳисобланмаса-да, лекин ташкилотда уни мунтазам ўтказиш амалиёти мавжуд бўлса, у ҳолда бу жараёнда ходимнинг иштирок этиш мажбурияти меҳнат шартномасида алоҳида ҳолда белгилаб қўйилиши лозим бўлади[3].

Шундагина аттестация тартиби иш берувчи ва ходим учун бир вақтнинг ўзида ҳуқуқ ҳам, мажбурият ҳам сифатида намоён бўлади назаримизда.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида иш берувчига аттестация ўтказиш тартибини белгиладиган локал норматив ҳужжатни қабул қилиш мажбурияти назарда тутилмаган. Агарда аттестацияга оид ички ҳужжат қабул қилиш зарурияти бўлса, албатта, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексидаги нормаларга кўра, аттестация ўтказиш тартиби меҳнат қонунчилиги, меҳнат ҳуқуқи нормаларини ўз ичига олган бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, ҳамда ходимларнинг вакил органи фикрини ҳисобга олган ҳолда қабул қилиш лозим бўлади.

Қонун чиқарувчи айрим мутахассислик соҳаларида фаолият юритувчи ходимлар, жумладан, педагоглар, кутубхоначилар, илм-фан ва тиббиёт соҳаси вакиллари, шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари учун аттестация жараёнини тартибга солувчи махсус ҳуқуқий талаблар жорий этилмоқда. Бу эса ушбу соҳаларда касбий малакани баҳолашда махсус ёндашувларни талаб этади. Соҳавий ҳуқуқий ҳужжатлар сони йил сайин ортиб бораётгани шундан далолат беради.

Шу билан бирга, амалдаги ҳуқуқий ҳужжатлар кўплигига қарамай, аттестация жараёнини амалга оширишда қатор тизимли муаммолар сақланиб қолмоқда. Айрим ҳолларда ҳуқуқий нормалар ўзаро қарама-қарши ва турлича талқин этилишига олиб келмоқда. Бундай ҳолатлар аттестациянинг барча тоифадаги ходимлар учун бир хил, аниқ ва тизимлашган ёндашувлар асосида ташкил этилишини тақозо этади. Шу боис, аттестацияни тартибга солувчи ҳуқуқий-меъёрий базани такомиллаштириш ва унинг амалий ижросини таъминлаш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Мазкур масала юзасидан Л.А.Егошин томонидан илгари сурилган фикр алоҳида эътиборга молик бўлиб, унинг илмий ва амалий аҳамияти юксак баҳоланиши лозим. Унинг фикрича, ходимларни аттестациядан ўтказишда уларнинг ҳуқуқлари тез-тез бузилади ва бунинг сабабларидан бири – уни ўтказиш бўйича ягона умумий қоидаларнинг йўқлигидир. Бу эса ходимларни аттестациядан ўтказиш билан боғлиқ муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишни янада такомиллаштириш зарурлигини яна бир бор тасдиқлайди[4].

Ҳуқуқий манбаларга кўра, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексида «аттестация», «ходимларни аттестациядан ўтказиш» тушунчалари, ходимларни аттестациядан ўтказиш тартиби ва бу жараёни ташкил этишга оид бирорта ҳам қоида мавжуд эмас. Янада аниқроқ қилиб айтганда кодификация қилинган ушбу норматив ҳужжатда аттестация масаласига оид ҳаволаки (бланкет) нормалар билан чекланган бўлиб, фақатгина ушбу кодекснинг 161-моддаси доирасида умумий қоида тариқаси акс эттирилган, холос.

Бугунги кунда аттестацияни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солувчи аниқ ва мукамал нормаларнинг етишмаслиги натижасида, иш берувчилар ушбу жараёни ташкил этиш билан боғлиқ турли хил кўплаб масалаларни, жумладан аттестация тартиби, мезонлари, комиссия таркиби, қарор қабул қилиш ва уни ижроси мустақил равишда ҳал қилишга мажбур бўлмоқдалар.

Бу борадаги муаммолардан келиб чиққан низо юзасидан қўрилган суд амалиётига назар ташлайдиган бўлсак, иш ҳужжатларига кўра, 2023 йил 6 ноябрдаги аттестация

комиссиясининг 1-сонли баёнига мувофиқ, Б.А эгаллаб турган лавозимига нолайиқ деб топилган. Шу асосда, 2023 йил 28 декабрь куни Давлат экологик экспертизаси маркази давлат муассасаси бош директори томонидан ушбу ходим билан тузилган меҳнат шартномасини иш берувчининг ташаббуси билан бекор қилиш масаласини кўриб чиқиш юзасидан касаба уюшмаси кўмитасига 02-03/3-728-сонли тақдимнома киритилган.

Мазкур жараён Ўзбекистон Касаба уюшмалари федерацияси ижроия кўмитасининг 2023 йил 23 майдаги 9-5-сонли қарори билан тасдиқланган "Меҳнат шартномасини иш берувчининг ташаббуси билан бекор қилиш тўғрисидаги тақдимномани кўриб чиқиш тартиби"нинг 11-бандига зид равишда амалга оширилган. Унга кўра, касаба уюшмаси органи мажлисда масаласи кўрилатган ходимни олдиндан ёзма ёки почта орқали мажлис ўтказиш санаси ва жойи ҳақида хабардор қилиши, шунингдек, ходимнинг имкони бўлса, видеоконференция алоқаси орқали масофавий тарзда иштирокини таъминлаб бериши лозим эди.

Бирок, Давлат экологик экспертизаси маркази касаба уюшмаси кўмитаси мазкур талабларга риоя этмаган. Б.А га мажлис вақти ва жойи ҳақида олдиндан ёзма ёки оғзаки равишда хабардор қилинмаган. Бу ҳолат касаба уюшмаси кўмитаси раиси Л.Б нинг суд мажлисида берган кўрсатмаси билан ўз тасдиғи топган[5].

Натижада, меҳнат шартномасини бекор қилиш жараёнида ходимнинг қонуний ҳуқуқлари бузилганлиги юзага чиқади.

Ходимларни аттестациядан ўтказишда йўл қўйилган хатоликлар натижасида Ўзбекистон Республикаси Экология, атороф муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги Давлат экологик экспертизаси марказининг 2024 йил 9 январь кунидаги 03-к-сонли меҳнат шартномасини бекор қилиш тўғрисидаги буйруғи ғайриқонуний деб топилган ва бекор қилинган ҳамда олдинги лавозим ёки унга тенг лавозимга ишга тикланиши белгиланган. Бундан ташқари, мажбурий прогул учун ҳақ ва маънавий зарар учун компенсация ундириш белгиланган.

Бу ҳолат шуни кўрсатмоқдаки иш берувчининг аттестация мақсади, унинг даврийлиги, мажбурийлиги, ўтказиш тартиби ва иштирок этувчи шахслар доирасини ўзбошимчалик билан талқин қилишига олиб келмоқда. Мисол учун, айрим аттестация жараёни ходимлар сонини ёки лавозимлар сонини қисқартиришга тайёргарлик сифатида амалга оширилмоқда. Очiqроқ қилиб айтганда, аттестация ишдан бўшатиш учун арзимаган бир баҳона сифатида фойдаланилмоқда. Бундай ҳолларда аттестациянинг асосий мақсади – ходимнинг касбий мувофиқлигини баҳолаш эмас, балки ишдан бўшатиш жараёнини қонунийлаштиришнинг бир тури сифатида қаралмоқда. Фикримизча, ушбу механизм аниқ нотўғри амалиёт ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 144-моддаси 2-қисмида ходим билан тузилган меҳнат шартномаси ушбу кодекснинг 161-моддаси иккинчи қисмининг 3-банди (ходимнинг малакаси етарли бўлмаганлиги сабабли эгаллаб турган лавозимига ёки бажараётган ишига мувофиқ эмаслиги)да назарда тутилган асосга кўра бекор қилинган тақдирда, иш берувчи ходимга унинг мутахассислиги ва малакасига мувофиқ келадиган бошқа ишга ўтказишни, бундай иш бўлмаган тақдирда эса иш берувчида мавжуд бўлган бошқа ишни таклиф этиши шартлиги қайд этилган. Бирок амалиётда ушбу қонун нормаси жиддий бузилмоқда. Масалан, 2019 йил 29 октябрь куни Фуқаролик ишлари бўйича Тошкент шаҳар судининг апелляция инстанциясида даъвогар С.Г нинг апелляция шикоятини ва Миробод туман прокурорининг апелляция протестига асосан кўрилган иш варағининг 131-бетида 2018 йил 10 октябрь кунги далолатномасига берилган бўлиб, унда Давлат хизматлари Агентлиги Тошкент шаҳар бошқармасида 10.09.2018 - 10.10.2018 йилга қадар бўлган вақт оралиғида аттестациядан ўта олмаган С.Га мувофиқ келадиган иш ўрни мавжуд эмаслиги қайд этилган.

Бирок иш ҳужжатларида 2018 йил 25 сентябрь куни мазкур бўлимнинг етакчи мутахассиси лавозимига Д.Т ишга қабул қилинганлиги ҳақида буйруқ нусхаси мавжуд.

Мазкур ҳолат, шунингдек, Тошкент шаҳар Бандлик бош бошқармасининг Давлат меҳнат инспекцияси томонидан ўтказилган ўрганиш давомида ҳам аниқланиб, 2018 йил 20-25 сентябрь кунлари Агентликнинг ходимларни ишга қабул қилиш, ишдан бўшатиш, бошқа

лавозимга ўтказиш тўғрисидаги буйруқларни қайд қилиш китоби ўрганилганда, 5 нафар ходим ишга қабул қилинганлиги, 13 нафар ходим ишдан бўшатирилганлиги, 23 нафар ходим бошқа лавозимга ўтказилганлиги аниқланиб, иш берувчи томонидан Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси нормалари талаблари бузилишига йўл қўйганлиги сабабли Давлат хизматлари Агентлигининг Тошкент шаҳар бошқармаси бошлиғи Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 49-моддаси 1-қисмига асосан маъмурий жавобгарликка тортилган.

Ишнинг якунида Давлат хизматлари Агентлиги Тошкент шаҳар бошқармасининг 2019 йил 4 октябрь кунги 330-сонли буйруғига кўра, С.Г дастлаб Мирзо Улуғбек тумани Давлат хизматлари марказининг Давлат рўйхатидан ўтказиш ва рухсат берувчи ҳужжатларни расмийлаштириш хизматларини кўрсатиш бўлими (шўъбаси) бош мутахассиси лавозимига тикланган ҳамда унга 24.09.2018 – 02.10.2019 йилга қадар мажбурий прогул вақти учун белгиланган тартибда ва миқдорда ҳақ тўланиши белгиланган. Кейинчалик эса 2019 йил 8 октябрь куни С.Гга Тошкент шаҳар Юнусobod тумани ФХДЁ бўлими учун Давлат хизматлари Агентлиги Тошкент шаҳар бошқармаси архивариус лавозимининг 0.5 штат бирлиги таклиф этилган ҳамда даъвогар С.Г ушбу таклифга розилик билдирган[6]

Бу борадаги яна бир шунга ўхшаш суд амалиётига назар ташлайдиган бўлсак, 2019 йил 3 июлдаги вилоят ДСБ аттестация комиссияси йиғилишининг 3-сонли баёнида, 29 нафар мансабдор шахсни эгаллаб турган лавозимига лойиқ деб, 16 нафар мансабдор шахс шахсларни эгаллаб турган лавозимга шартли равишда лойиқ деб, 9 нафар мансабдор шахси, жумладан Абдуллаев Мирали Убайдуллаевич ҳамда Ҳайдаров Улуғбек Аҳмадовичлар эгаллаб турган лавозимига нолайиқ деб топилган.

Давлат солиқ кўмитасининг 2017 йил 25 сентябрдаги 609-сон буйруғи билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси давлат солиқ хизмати органлари мансабдор шахсларини аттестациядан ўтказиш тўғрисида”ги низомнинг III-боб, 24-қисм, 2-хатбошида аттестациядан ўтган санасига камида уч йил тўлмаган, лекин эгаллаб турган лавозимида камида 1 йил хизмат қилган мансабдор мансабдор шахслар аттестациядан ўтказилиши қайд этилган.

Иш ҳужжатларига кўра, Абдуллаев Мирали Убайдуллаевич 2018 йил 7 сентябрдаги 66-шт сонли буйруқ билан Камерал назорат бўлими давлат солиқ катта инспектори вазифасига ўтказилган. Ҳайдаров Улуғбек Аҳмадович 2018 йил 7 сентябрда солиқ солиқ мажбуриятлари ҳисобини юритиш бўлими давлат солиқ катта инспектори лавозимига ўтказилган. Аниқроқ қилиб айтганда, аттестациядан ўтаётган М.У.Абдуллаев ва У.А.Ҳайдаровлар эгаддаб турган лавозимида ҳали 1 йил хизмат қилмаган.

Бирок, аттестация ўтказишга тайёргарлик босқичида йўл қўйилган ушбу жиддий хатолик натижасида М.У.Абдуллаев ва У.А.Ҳайдаровлар аттестация жадвалига киритилган. Якунда бу борада низо келиб чиққан ҳамда суд томонидан Гиждувон туман Давлат солиқ инспекциясининг 2019 йил 1 августдаги 35-шт сонли буйруғининг Ҳайдаров Улуғбек Аҳмадович ҳамда Абдуллаев Мирали Убайдуллаевич билан меҳнат шартномаларини бекор қилиш ҳақидаги қисмлари ғайриқонуний деб топилиб, бекор қилинган ва аввалги ишига тиклаш белгиланган[7].

Бундай амалиётдаги ҳолатлардан фуқароларда ва ходимларда аттестация механизмларига нисбатан салбий фикрларни шаклландиради. Бунинг натижасида, аттестация жараёни бутун жамоа учун жиддий стресс манбаи бўлиб қолиши мумкин.

Аттестация ҳақидаги хабарнинг ўзиёқ ходимлар орасида ташвишли муҳокамаларга сабаб бўлади. Бу ҳолат танқидий мулоҳазалар, лавозимдан тушириш ва ҳатто ишдан бўшатиш каби оқибатларни кутган ҳолда юз беради. Бундай шароитда ходимлар эътиборсиз, парешон ҳолатга тушиб қолиши мумкин. Салбий оқибатларни олдини олиш учун, режали аттестацияга тайёргарлик жараёнида ходимлар орасида тушунтириш ишларини олиб бориш, шунингдек, аттестациянинг мақсадини аниқ белгилаш зарур. Ходимларга тушунтириш керакки, аттестациянинг асосий мақсади — ходимнинг эгаллаб турган лавозим талабларига қай даражада мос эканини ҳолисона баҳолашдан иборат[8].

Бу борада Ю.Н. Арсеньев хулосасига кўра, эса аттестациянинг асосий мақсади инсон ресурсларини корхона стратегиясига мувофиқлаштириш деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, аттестация ҳеч қандай ҳолатда ишчи-ҳодимларни ишдан бўшатиш воситаси сифатида қўлланмаслиги лозим[9].

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки, ҳар бир ташкилот ҳам аттестация натижаларини турлича ва ноқонуний тарзда талқин қилмайди ёки ҳодимларни асоссиз равишда ишдан бўшатмайди. Аксинча, амалдаги қонунчиликка, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ва ички локал ҳужжатларга таянадиган, қонунийликка асосланган ёндашувни намоён этаётган ташкилотлар ҳам мавжуд. Бундай ҳолатлар меҳнат муносабатларидаги муаммоларнинг олдини олиш, суддаги иш юқламасини камайтириш ва ҳодимларнинг конституциявий ҳуқуқларини таъминлашга хизмат қилмоқда.

Бу фикрни тасдиқловчи яққол мисол сифатида хусусий сектордаги аттестация жараёни билан боғлиқ суд амалиётини келтириш мумкин. Жумладан, даъвогар Чориев Фаррух Хамроевичнинг жавобгар «WIDE TENT SYSTEM» масъулияти чекланган жамиятига нисбатан кўриб чиқилган фуқаролик иши амалдаги ҳуқуқий нормаларнинг тўғри қўлланилиши юзасидан ёрқин мисол сифатида эътиборга моликдир. Иш материалларига кўра, «Hilton Tashkent City» соғлиқни сақлаш клуби раҳбарининг 2023 йил 22 июндаги аудит хулосасида «WINDHAM Вухага» меҳмонхонасида ўтказилган текширув натижалари асосида ушбу клуб раҳбарининг касбий малакаси, билими ва квалификацияси лавозим вазифаларини самарали бажариш учун етарли эмаслиги аниқланган. Текширув хулосасида ҳодимнинг амалга ошираётган ишига номувофиқлиги асосланган ҳолда қайд этилган.

Суд томонидан иш ҳужжатлари атрофлича ўрганилиб, ходим Ф.Х. Чориевнинг лавозимига мувофиқ келмаслиги объектив далиллар — аудит хулосаси орқали тасдиқлангани аниқланган. Шунингдек, иш берувчи меҳнат шартномасини бекор қилиш нияти ҳақида ходимни икки ҳафта олдин расмий равишда хабардор қилган. Суд иш жараёнида меҳнат шартномасини бекор қилиш ҳақидаги буйруқ қонуний равишда қабул қилинганини тасдиқловчи барча далиллар тақдим этилган ва иш берувчи томонидан қонун нормаларига тўлиқ риоя этилгани исботланган. Шунга кўра, суд даъвогарнинг Ф.Х.Чориевнинг даъво талабларини қаноатлантиришни рад этган[10] ва меҳнат шартномаси қонуний равишда бекор қилинган деб хулоса қилган.

Ушбу ҳолатдан келиб чиқиб айтиш мумкинки, иш берувчилар томонидан амалдаги қонун ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига тўлиқ риоя этилиши, бир томондан, ҳодимларнинг меҳнат соҳасидаги конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга хизмат қилса, иккинчи томондан, меҳнат муносабатларидаги низоларнинг олдини олиш ҳамда шу орқали судларга келиб тушаётган иш ҳажмининг қисқаришига ижобий таъсир кўрсатади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ҳодимларни аттестациядан ўтказишга доир энг муҳим ва барқарор ижтимоий меҳнат муносабатларини тизимли ва самарали тартибга солиш мақсадида ушбу соҳани бевосита ҳуқуқий тартибга солувчи алоҳида қонун ҳужжати қабул қилиниши мақсадга мувофиқдир. Бундай қонун, амалда мавжуд бўлган ҳуқуқий бўшлиқларни бартараф этиш, амалиётдаги турли ёндашувларни умумий стандартлар асосида мувофиқлаштириш ҳамда аттестация жараёнининг холис, ошқора ва адолатли ташкил этилишига замин яратиши мумкин.

Бундай ҳуқуқий ёндашув меҳнат муносабатларида қонунийлик, барқарорлик ва ўзаро ишонч муҳитини мустаҳкамлашга, шунингдек, ташкилотларда ҳодимларни аттестациядан ўтказиш жараёнида шаффофлик ва холисликни таъминлашга хизмат қилади. Шунда аттестация жараёни фақат кадрларни баҳолаш воситаси эмас, балки ташкилот ичидаги қонуний муҳитни таъминлашда муҳим механизм сифатида намоён бўлади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Горбунова, И. Аттестация персонала: есть первый результат / И. Горбунова, Н. Леонова // Служба кадров и персонал. – 2012. – № 3. – С. 12-16. (Gorbunova, I., Leonova, N. Employee Certification: First Results // HR and Personnel Service. – 2012. – No. 3. – Pp. 12–16.)
2. Геурков А.А. Современные виды и методы аттестации персонала // Экономика и современный менеджмент: теория, методология, практика. 2019. 73 с. (Geurkov, A.A. Modern Types and Methods of Employee Certification // Economics and Modern Management: Theory, Methodology, Practice. – 2019. – 73 p.)
3. Авдеенко А. Мотивация и системный подход. // Управление персоналом. – 2011 - №10. С. 15
Валиев И.В. Аттестация и оценка персонала: в чем разница? // Предприниматель Профи. 2002. № 5. С. 14–(Avdeenko, A. Motivation and a Systemic Approach // Personnel Management. – 2011. – No. 10. – P. 15.)
4. Егошина Л. А. Правовые вопросы аттестации работников //Журнал российского права. – 2017. – №. 2 (242). – С. 91-97
Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 12.10.2021 й., 03/21/721/0952-сон; 29.11.2023
Yegoshina, L.A. Legal Issues of Employee Certification // Russian Law Journal. – 2017. – No. 2 (242). – Pp. 91–97.
5. Фуқаролик ишлари бўйича Мирзо Улуғбек туманлараро суди 2024 йил 3 июнь куни кўрилган 2-1001-2405/15567-сонли фуқаролик иши. (Inter-District Civil Court for Mirzo Ulugbek District, Civil Case No. 2-1001-2405/15567, reviewed on June 3, 2024.)
6. 2019 йил 29 октябрь куни Фуқаролик ишлари бўйича Тошкент шаҳар судининг апелляция инстанциясида даъвогар Саидрахманова Гулноза Саидилхомовнанинг апелляция шикоятти ва Миробод туман прокурорининг апелляция протестига асосан кўрилган 3-1102/19-сонли иши. (Tashkent City Civil Court, Appellate Instance, Civil Case No. 3-1102/19, based on the appeal by plaintiff Saidrahmanova Gulnoza Saidilkhomovna and protest by the Mirabad District Prosecutor, reviewed on October 29, 2019.)
7. 2019 йил сентябрь ойининг 18 куни фуқаролик ишлари бўйича Гиждувон туманлараро суди томонидан кўрилган 2-2003-1901/6086-1575-сонли фуқаролик иши. (Gijduvan Inter-District Civil Court, Civil Case No. 2-2003-1901/6086-1575, reviewed on September 18, 2019.)
8. Магзумова Н.В., Колесник А.Е., Федотов В.Д. Система менеджмента качества в деятельности современных организаций // Современная Россия: потенциал инновационных решений и стратегические векторы развития экономики: материалы Международной научно-практической конференции (Краснодар, 7–8 ноября 2018 г.) (Magzumova, N.V., Kolesnik, A.E., Fedotov, V.D. Quality Management System in the Activities of Modern Organizations // Modern Russia: Potential for Innovative Solutions and Strategic Vectors for Economic Development: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Krasnodar, November 7–8, 2018).)
9. Управление персоналом: Модели управления. Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И., Давыдова Т.Ю., М: ЮНИТИ, 2005. – 128с. (Arsenyev, Y.N., Shelobaev, S.I., Davydova, T.Yu. Personnel Management: Management Models. – Moscow: UNITY, 2005. – 128 p)
10. Фуқаролик ишлари бўйича Бухоро туманлараро суди томонидан 2023 йил 20 декабрь куни кўрилган 2-2001-2304/11016-сонли фуқаролик иши. (Bukhara Inter-District Civil Court, Civil Case No. 2-2001-2304/11016, reviewed on December 20, 2023.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000